

Original Article

Open Access

Edukasi Pencegahan Kelelahan Kerja pada Pekerja Proyek Konstruksi: Pengabdian Masyarakat di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Proyek Twin Tower Undip Semarang

Aulia Hanindya Putri¹ | Annisa Nilam Ali Cahyani¹ | Clara Karunia¹ | Dewi Aden Nin¹ | Farid Fadholi¹ | Mohamad Anis Fahmi¹

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: mohamadanisfahmi@iik.ac.id

Received: 09 May 2026 | **Revised:** 21 May 2026 | **Accepted:** 30 May 2026 | **Published:** 01 Juny 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20572412

Kata kunci: Kelelahan kerja; Pekerja konstruksi; Ergonomi; Kesehatan kerja; Pengabdian masyarakat

ABSTRAK

Pendahuluan: Kelelahan kerja merupakan salah satu masalah kesehatan kerja yang sering ditemukan pada sektor konstruksi akibat tingginya aktivitas fisik, postur kerja yang tidak ergonomis, serta durasi kerja yang panjang. Kondisi ini dapat berdampak terhadap kesehatan fisik, psikologis, keselamatan, dan produktivitas pekerja.

Tujuan: Mengidentifikasi masalah kesehatan terkait kelelahan kerja serta meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pencegahan kelelahan melalui edukasi kesehatan kerja pada pekerja proyek konstruksi

Metode: Kegiatan dilaksanakan di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Juni–Juli 2025 dengan jumlah sasaran sebanyak 57 pekerja menggunakan teknik total sampling. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah kesehatan melalui observasi dan pengisian kuesioner, penentuan prioritas masalah, pelaksanaan edukasi kesehatan kerja, serta monitoring dan evaluasi sederhana.

Hasil: Hasil identifikasi menunjukkan bahwa keluhan fisik berupa nyeri otot ditemukan pada sebagian besar pekerja di PT. PP Westown Surabaya (57%) dan Twin Tower UNDIP Semarang (53%). Keluhan sakit kepala ditemukan pada 26% pekerja PT. PP Westown Surabaya dan 41% pekerja Twin Tower UNDIP Semarang, sedangkan keluhan kaki terasa berat ditemukan pada masing-masing sebesar 30% dan 18%. Selain itu, ditemukan keluhan psikologis berupa pelupa, kebingungan, dan penurunan motivasi kerja pada sebagian pekerja.

Pembahasan: Edukasi kesehatan kerja mengenai ergonomi, manajemen kelelahan, pengaturan waktu istirahat, dan pola tidur sehat dilakukan sebagai strategi promotif dan preventif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan kerja berpotensi meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pencegahan kelelahan kerja sehingga mendukung produktivitas dan keselamatan kerja.

How to cite this article: Putri, A. H., Cahyani, A. N. A., Karunia, C., Nin, D. A., Fadholi, F., Fahmi, M. A. (2026). Edukasi Pencegahan Kelelahan Kerja pada Pekerja Proyek Konstruksi: Pengabdian Masyarakat di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Proyek Twin Tower Undip Semarang. *Rama Scientia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 20-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20572412>

Copyright: Copyright (c) 2026 Aulia Hanindya Putri, Annisa Nilam Ali Cahyani, Clara Karunia, Dewi Aden Nin, Farid Fadholi, Mohamad Anis Fahmi (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung produktivitas dan keselamatan pekerja, terutama pada sektor konstruksi yang memiliki risiko kerja tinggi. Lingkungan kerja konstruksi umumnya ditandai dengan aktivitas fisik

berat, pekerjaan repetitif, penggunaan alat kerja, paparan panas, serta durasi kerja yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja konstruksi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelelahan kerja yang dapat berdampak terhadap produktivitas dan keselamatan kerja (Isnaeni & Gustriana, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan durasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kelelahan kerja, dengan durasi kerja sebagai faktor yang paling dominan (Khaqim *et al.*, 2025). Gaya kepemimpinan dan budaya kerja yang positif berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja serta mengurangi risiko kelelahan pada pekerja (Sulistyowati *et al.*, 2025).

Kelelahan kerja (*work fatigue*) merupakan kondisi penurunan kapasitas fisik maupun mental akibat aktivitas kerja yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pemulihan yang optimal. Gejala kelelahan dapat berupa nyeri otot, sakit kepala, rasa berat pada kaki, gangguan konsentrasi, lupa, penurunan motivasi, hingga keluhan psikologis lainnya (Melvira & Fauziah, 2024). Kondisi ini apabila tidak ditangani berpotensi meningkatkan kesalahan kerja, menurunkan performa kerja, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja pada sektor konstruksi (Andriani *et al.*, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelelahan kerja pada pekerja konstruksi dipengaruhi oleh beban kerja fisik, postur kerja yang tidak ergonomis, kualitas tidur, waktu istirahat, serta karakteristik individu pekerja (Hijah *et al.*, 2021; Yudisianto *et al.*, 2021). Selain itu, jam kerja yang panjang dan kualitas tidur yang buruk diketahui berkaitan dengan meningkatnya risiko kelelahan kerja pada pekerja dengan tuntutan fisik tinggi (Mansyur *et al.*, 2021).

Pendekatan promotif dan preventif diperlukan untuk meminimalkan dampak kelelahan kerja pada pekerja konstruksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah edukasi kesehatan kerja mengenai ergonomi sederhana, pengaturan waktu istirahat, peregangan saat bekerja, serta pengenalan tanda awal kelelahan. Pendekatan ergonomi total dilaporkan mampu membantu menurunkan kelelahan kerja dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pekerja (Yuliani *et al.*, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada pekerja proyek konstruksi di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang dengan tujuan mengidentifikasi masalah kesehatan terkait kelelahan kerja serta meningkatkan pemahaman pekerja mengenai strategi pencegahan kelelahan melalui edukasi kesehatan kerja.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2025 di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang. Sasaran kegiatan sebanyak 57 pekerja yang terdiri atas 23 pekerja PT. PP Westown Surabaya dan 34 pekerja Twin Tower UNDIP Semarang. Teknik pengambilan sasaran menggunakan total

sampling sehingga seluruh pekerja dilibatkan dalam kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah kesehatan, penentuan prioritas masalah, pelaksanaan edukasi kesehatan kerja, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi lapangan dan pengisian kuesioner terkait keluhan fisik dan psikologis pekerja, meliputi nyeri otot, sakit kepala, kaki terasa berat, kesulitan menggunakan alat kerja, lupa, kebingungan, dan penurunan motivasi kerja.

Data hasil identifikasi dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kondisi kesehatan pekerja. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendukung identifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kelelahan kerja dan penyusunan intervensi edukasi kesehatan sesuai kondisi lapangan (Melvira & Fauziah, 2024).

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan edukasi kesehatan kerja mengenai ergonomi kerja sederhana, pengaturan waktu istirahat, peregangan saat bekerja, pola tidur sehat, serta pengelolaan kelelahan kerja. Edukasi diberikan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif sebagai bentuk pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap kesehatan kerja.

HASIL

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, jumlah sasaran kegiatan sebanyak 57 pekerja yang berasal dari dua lokasi proyek konstruksi, yaitu PT. PP Proyek Westown Surabaya sebanyak 23 pekerja (40,4%) dan Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang sebanyak 34 pekerja (59,6%). Perbedaan jumlah pekerja pada kedua lokasi dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerja yang terlibat pada masing-masing proyek. Kedua lokasi memiliki karakteristik pekerjaan yang relatif serupa, yaitu aktivitas konstruksi dengan tuntutan kerja fisik, mobilitas tinggi, penggunaan alat kerja, serta paparan lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kelelahan kerja.

Tabel 1. Distribusi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat

Lokasi Kegiatan	Jumlah Pekerja	Persentase
PT. PP Proyek Westown Surabaya	23	40,4
Twin Tower UNDIP Semarang	34	59,6
Total	57	100

Berdasarkan Tabel 1, sasaran kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 57 pekerja, dengan jumlah pekerja terbanyak berasal dari Twin Tower UNDIP Semarang (59,6%).

Tabel 2. Distribusi keluhan fisik pekerja

Keluhan Fisik	Westown Surabaya	Twin Tower UNDIP
Nyeri otot	57%	53%
Sakit kepala	26%	41%
Kaki terasa berat	30%	18%
Kesulitan menggunakan alat	0%	15%

Berdasarkan Tabel 2, nyeri otot merupakan keluhan fisik paling dominan pada kedua lokasi kerja. Keluhan sakit kepala lebih banyak ditemukan pada pekerja Twin Tower UNDIP Semarang (41%), sedangkan kaki terasa berat lebih banyak ditemukan pada pekerja PT. PP Westown Surabaya (30%).

Tabel 3. Distribusi keluhan psikologis pekerja

Keluhan Psikologis	Westown	Twin Tower
Pelupa	13%	12%
Bingung	13%	12%
Motivasi menurun	39%	15%

Berdasarkan Tabel 3, keluhan psikologis berupa penurunan motivasi kerja lebih tinggi ditemukan pada pekerja PT. PP Westown Surabaya (39%).

Tabel 4. Bentuk intervensi pengabdian masyarakat

Komponen Edukasi	Tujuan
Edukasi kelelahan kerja	Mengenal tanda awal kelelahan
Ergonomi kerja sederhana	Mengurangi risiko nyeri otot
Pengaturan waktu istirahat	Mengurangi kelelahan fisik dan mental
Pola tidur sehat	Mendukung pemulihan tubuh
Pengelolaan stres kerja	Menjaga kondisi psikologis pekerja

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif terkait pencegahan kelelahan kerja. Materi yang diberikan menekankan pentingnya

ergonomi kerja, istirahat cukup, peregangan sederhana saat bekerja, serta pengaturan pola tidur.

PEMBAHASAN

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa nyeri otot merupakan keluhan fisik dominan pada pekerja proyek konstruksi. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas fisik berat, pekerjaan repetitif, dan postur kerja yang tidak ergonomis. Menurut Tarwaka (2015), posisi kerja yang tidak ergonomis dalam waktu lama dapat meningkatkan ketegangan otot dan mempercepat terjadinya kelelahan kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hijah *et al.* (2021) yang menunjukkan adanya hubungan antara postur kerja dengan tingkat kelelahan pada pekerja fisik.

Keluhan sakit kepala yang ditemukan pada pekerja juga mengindikasikan kemungkinan pengaruh beban kerja fisik, stres kerja, maupun kurangnya waktu pemulihan. Pada sektor konstruksi, paparan panas lingkungan, tuntutan pekerjaan tinggi, dan durasi kerja panjang dapat memicu kelelahan fisik maupun mental (Suma'mur, 2014).

Selain aspek fisik, ditemukan pula keluhan psikologis berupa pelupa, bingung, dan motivasi kerja menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelelahan kerja tidak hanya berdampak terhadap aspek fisik, tetapi juga memengaruhi fungsi kognitif dan psikologis pekerja. Etikariena (2014) menyatakan bahwa tekanan kerja dan kelelahan mental dapat menurunkan konsentrasi dan performa kerja.

Pelaksanaan edukasi kesehatan kerja menjadi pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai strategi pencegahan kelelahan kerja. Edukasi ergonomi sederhana, pengaturan waktu istirahat, serta pola tidur sehat dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan kerja. Menurut Yuliani *et al.* (2021), pendekatan ergonomi total menurunkan kelelahan kerja.

Gambar 1. Twin Tower UNDIP

Gambar 2. Westown Surabaya

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada pekerja proyek konstruksi di PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Twin Tower UNDIP Semarang menunjukkan bahwa keluhan fisik berupa nyeri otot dan sakit kepala masih cukup dominan ditemukan pada pekerja. Selain itu, ditemukan pula keluhan psikologis berupa pelupa, kebingungan, dan penurunan motivasi kerja. Edukasi kesehatan kerja mengenai ergonomi, pengaturan waktu istirahat, pengelolaan kelelahan, dan pola tidur sehat menjadi strategi promotif dan preventif yang berpotensi meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan kerja serta mencegah kelelahan kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT. PP Proyek Westown Surabaya dan Twin Tower UNDIP Semarang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyusunan naskah, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. E., Marsanti, A. S., & Widiarini, R. (2021). Hubungan tingkat kelelahan kerja pada pekerja pembangunan jembatan X. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 5(4). <https://doi.org/10.15294/higeia.v5i4.51004>
- Hijah, N. F., Setyaningsih, Y., & Jayanti, S. (2021). Iklim kerja, postur kerja, dan masa kerja terhadap kelelahan kerja pada pekerja bengkel las. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 11–16. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i1.47282>
- Isnaeni, L. M. A., & Gustriana, E. (2022). Gambaran kelelahan kerja karyawan konstruksi PT SCU Desa Silam Tahun 2021. *Koloni*, 1(1), 451–461. <https://doi.org/10.31004/koloni.v1i1.114>
- Khaqim, E. S., Indasah, & Anggraini, N. A. (2025). The effect of workload, work shift and work duration to work fatigue of inpatient nurses at Gambiran Hospital Kediri City. *Ficco Public Health Journal*, 2(02), 71–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16995998>
- Mansyur, M., Sagitasari, R., Wangge, G., Sulistomo, A. B., et al. (2021). Long working hours, poor sleep quality, and work-family conflict: Determinant factors of fatigue among Indonesian tugboat crewmembers. *BMC Public Health*, 21. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10228-x>
- Melvira, J., & Fauziah, M. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja di PT. Baharu Penta Kencana. *Environmental Occupational Health and Safety Journal*.
- Priatista, M. R. (2025). Analisis faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja di Indonesia pada pekerja konstruksi (systematic literature review 2019–2024). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.41657>
- Rachmawati, D., & Paskarini, I. (2021). Correlation between individual characteristics and rest break with work-related fatigue on telecommunication network service workers. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 10(1), 25–33. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v10i1.2021.25-33>
- Salsabila, T., & Mulyono, M. (2021). Correlation of age, nutritional status, and smoking habits with work fatigue in dome installation workers. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 10(2), 161–169. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v10i2.2021.161-169>
- Sulistyowati, T., Peristiowati, Y., & Wardani, R. (2025). The impact of leadership and organizational culture on health workers' job satisfaction: An OCB study at public health centers in Jember. *Ficco Public Health Journal*, 2(02), 92–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16996076>
- Yudisianto, I., Tualeka, A. R., & Widajati, N. (2021). Correlation between individual characteristics and work position with work fatigue on workers. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 10(3), 350–360. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v10i3.2021.350-360>
- Yuliani, E. N. S., Adiatmika, I. P. G., Tirtayasa, K., & Adiputra, N. (2021). Penerapan pendekatan ergonomi total dalam menurunkan kelelahan kerja: Studi literatur. *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering*.